

ЁШЛАРНИ КУРАШ МАШҒУЛОТЛАРИДА МУСОБАҚАОЛДИ ЮКЛАМАЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Келдиёров.Ш.Э.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Миллий кураш турлари назарияси ва услубияти кафедраси.
П.ф.б.ф.д. (PhD), профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365634>

Маълумки, кураш спорти ёшларнинг жисмоний маданиятини такомиллаштиришнинг асосий воситаларидан биридир. Бундан ташқари, кураш энг қадимий, ҳаммабоп ва кенг тарқалган спорт туридир. Қадимда кураш барча байрамлар ва тантаналар беага бўлиб келган. Ушбу байрамларда ғалаба қозонган ва юксак жисмоний сифатлар: техник, тактик маҳоратга эга бўлган машҳур курашчиларни ўзбек халқи «полвонлар» деб аташган.(5)

Барча спорт турлари каби кураш машғулотларида ҳам юкломаларни умумий жисмоний, махсус ва мусобақаолди тайёргарлик босқичлари доирасида меъёрлаш долзарб ҳисобланса-да, у масаланинг кўпгина томонларига боғлиқдир.

Кураш машғулотларини сифат ва самарадорлигини ошириш учун ҳам курашга саралаш, машғулотнинг барча босқич ва гуруҳларида шуғулланувчиларга юқори савияда машғулотлар ўтиш мақсадида юкломаларни тўғри тақсимлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Спорт машғулотларини режалаштиришда юкломаларни мусобақаолди тайёргарлик босқичлари микроцикллари доирасида мақсадли тақсимлаш керак. Машғулотлар жараёнида машқ турлари, уларнинг юкломасини машғулотда дам олиш билан навбатлашуви, юкломаларининг турли жадаллиги ва йўналиши катталигини уйғунлаштириш мусобақаолди микроцикл жараёни самарадорлигини ошириш учун зарурдир. Шундай экан, малакали курашчиларнинг махсус ва мусобақаолди тайёргарлик босқичида микроцикл машғулоти тузилиши бир-биридан анча фарқ қилиши мумкин.

Микроцикллар тузилиши ва мазмуни кураш машғулот юкломаларининг катталиги ва йўналиши тўғрисидаги фикрларнинг хилма-хиллигини кўрсатади. Бу тафовутлар шундан далолат берадики, турли муаллифларнинг фикрларича, машғулотни режалаштириш микроциклларда турли йўналишдаги ва кетма-кетликдаги воситаларни турлича қўллаш кўзланган натижани беради. Бундан ташқари, кўпгина спорт мутахассислари томонидан микроцикллар катта-кичик юклома билан олиб бориладиган машғулот сонига эътиборни қаратиш лозимлиги таъкидланади.(2,5)

Муаллифларнинг фикрларига таянган ҳолда шундай хулоса қилиш мумкин: микроциклларнинг тузилишига ҳар хил омиллар таъсир кўрсатади, шунинг учун бажариладиган ишни дам олиш билан алмаштириш алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар организмда юз берадиган толиқиш ва тикланиш қонуниятларига асосланган бўлиши керак.

Олиб бориладиган тадқиқотнинг мақсадига эришиш учун машғулот юкломалари таркибидан ўрин олган энг баланд суръатда бажариладиган бир чўққили юкломалар таъсиридан А. Яроцкий тавсия этган фаол ва фаол бўлмаган дам олиш самарадорлиги юрак қисқариш сурати (ЮҚС) динамикаси машғулотлар давомида ўрганиб борилди.

Тадқиқодни мақсад ва вазифаларига кўра мусобақаолди микроцикли машғулоти давомида курашчиларнинг ЮҚС машғулотлардан илгари ва катта шиддатли юкломалардан кейин дарҳол, А.Яроцкий тавсия этган фаол ва фаол бўлмаган дам олиш ҳамда навбатдаги юкломалар таъсири, машғулотлар тугаши билан якуний қисми охирида ўрганилди. Бундан ташқари ҳафталик микроциклни иккинчи – бешинчи машғулотларида кучли максимал бир чўққили юкломалар таъсиридан ЮҚС ўзгариши кузатилди. Навбатдаги кун машғулот юкломаларига организмни тўлиқ тайёр бўлиши учун ҳар куни эрталабки гимнастик машқларни бажариш зарурлиги ҳам тушунтириб борилди.

Курашчиларни ЮҚС кўрсаткичи мусобақаолди юкламалари таъсиридан ўзгариш динамикаси, математик статистика методи ёрдамида ҳисоблаб чиқилди. Бир чўккили юкламалар таъсиридан ўрганилган ЮҚС А.Яроцкийни фаол ва фаол бўлмаган дам олиш ҳисобига тикланиш жараёнини жадаллашуви фоиз ҳисобида таққосланиб, баҳоланди.

Аввало шуни айтиш лозимки, тадқиқот олиб бориладиган курашчилар гуруҳида машғулатларни микроциклда ўтказилиши, мусобақаолди юкламаларини меъёрлаш тартиби, дам олиш кунлари учун ҳам маълум вазифалар берилишини тақозо этади.

Бир неча йиллик тажрибага эга бўлган кураш мураббийлари билан суҳбатлашиш, машғулотларни кузатиш натижасида, машғулотнинг мусобақаолди микроциклда, ҳафтани биринчи кунга махсус қобилият яъни юқори катталиқ ва жадалликдаги юкламалар қўллаш, ҳафта ўртасидаги машғулотларда юкламалар ҳажмини жадаллигини ошириш навбатдагисида эса курашни техник, тактик ҳаракатларини кўп такрорлашлар ёрдамида махсус чидамликни ошириш тавсия этилди. Спорт такомиллашув гуруҳларида ҳафтани охириги машғулотдаги асосий юклама фақат махсус техник, тактик ҳаракатлардан иборат бўлмоғи керак. Айрим мутахассислар ҳафталик микроциклда кунга 1 мартадан машғулот ўтказиш яхши самара бермайди, кунга 2 мартадан машғулот ўтказиш керак, деб тавсия берганлар.

Бундай кўрсатмалар албатта маҳоратли курашчилар учундир. Лекин мусобақа олдида кунга 2 мартадан машғулот ўтказиш спортчи организмга қимматга тушиши спорт тиббиёти мутахассисларининг кузатувларида аниқланган.(3,4) Спорт психологияси тадқиқотчилари бундай фаолият турини психологик нуқтаи назардан ҳам маъқул эмас, деб хулоса билдирганлар.(2) Ўсмир спортчилар такомиллашув гуруҳида шуғулланувчи курашчилар учун микроциклда ҳафтасига 5 марта машғулот учун мусобақаолди юкламаларини режалаштириш керак. Бунда куч чидамлиги, ҳужум ва ҳимояга ҳос техник-тактик ҳаракатлар учун зарур бўлган куч, тезкорлик сифатларини ривожлантиришга ҳос юкламаларни меъёрлаш муҳимдир.

Олиб борилган тадқиқотдан келиб чиқиб мусобақаолди микроциклда катта ёшдаги ўсмир курашчилар учун юкламаларни меъёрлашда қуйидаги омилларни ҳисобига олиш керак деб ҳисоблаймиз:

1.ҳужум ва ҳимоя учун зарур бўлган рақибни мувозанатдан чиқаришга йўналтирилган ҳаракатларни таъминловчи;

2.рақиб қаршилигини куч-тезкорлиги ёрдамида бартараф этиш.

Шунинг учун ҳам ҳафталик микроциклни дастлабки 1-3 кунги машғулотларда шиддатли ҳужум ҳаракатлари учун зарур бўлган юкламалар ўртасидаги дам олиш сонияларини камайтириб бориш зарур.

Хулоса ўрнида: мусобақаолди юкламаларнинг йўналиши катталиги, шиддати, давомийлиги, дам олиш билан навбатлашуви курашчиларни яқин кундаги мусобақани мураккаб вазиятларида курашчи ғалабасини таъминлашга йўналтирилган бўлиши зарур.

Масалани кўзланган мақсад йўлида ҳал этишда мусобақаолди микроциклдаги юкламалар жадаллиги катталиги ва давомийлиги, дам олиш билан навбатлашуви мусобақа талаб этган даражада жисмоний сифатларни тарбиялашга йўналтирилган бўлиши лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. - Т.: ЎзДЖТИ, 2005. - 245 б.
2. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки / Кинезиология и психология - М., Советский спорт, 1998. - 280 с.
3. Рискіев А. Спорт медисинаси Тошкент 1987. – 168 б
4. Дембо В. Г. Врачебный контрол в спорте М 1997. – 113 с
5. Атоев А. Қ. Ўқувчи ёшларни ўзбек курашига ўргатиш усулиёти. – Т. 2005. 84 б.